

Lo “místico” en Wittgenstein. Una
comparación del *Tractatus* y las
Investigaciones filosóficas

Mario Casado González, 49154308L

mariocasado2000@gmail.com

Índice

Introducción.....	2
Lo “místico” en el <i>Tractatus logico-philosophicus</i>	4
Lo “místico” en <i>Una conferencia sobre la ética</i>	17
Lo “místico” en las <i>Investigaciones filosóficas</i>	22
Conclusión.....	30
Bibliografía.....	32

Introducción

La presente investigación pretenderá mostrar cómo evoluciona a lo largo de la filosofía de Ludwig Wittgenstein (1889-1951) la caracterización que le da al lenguaje humano, centrando el objeto de estudio en aquello que, por “no poderse decir” o expresar con sentido por medio del mismo, caería bajo la categoría de lo inefable o lo “místico”. Así pues, se tratará de presentar aquí una exposición de cómo se desarrolla el concepto de lo “místico” o “lo que no puede ser dicho o expresado con sentido por medio del lenguaje” a lo largo de la filosofía del autor.

El pensamiento de Wittgenstein es uno de los más importantes del siglo pasado, además de haber resultado una influencia crucial para el desarrollo de dos corrientes, la filosofía analítica y el pragmatismo lingüístico, cada una de las cuales tomando como base una de las etapas del autor. Pese a haber ciertos puntos de continuidad, la obra wittgensteiniana se suele dividir en dos periodos: el de atomismo lógico y filosofía analítica, de influencia fregeana y russeliana, que se encuentra recogido esencialmente en el *Tractatus logico-philosophicus* (en adelante, *Tractatus*), y el que ha sido en ocasiones considerado como de “normativismo lingüístico”, cuyo principal libro lo componen las *Investigaciones filosóficas*.

Así pues, se tratará aquí primero la caracterización de lo inefable o lo místico que se encuentra en el *Tractatus*, se hará una especie de conexión entre ambas supuestas etapas, a través de su *Conferencia sobre ética*, se expondrá cómo cambia la noción de lo inexpressable lingüísticamente en las *Investigaciones lógicas* y, por último, se comparará dicho aspecto del lenguaje en ambas etapas, atendiendo a su evolución y diferencias.

Ha habido numerosos pensadores de todo el mundo que ya han estudiado aspectos como el de lo “místico” en Wittgenstein y los límites del lenguaje en ambas etapas, por lo que la investigación que se realizará en el presente escrito no es nueva. Sin embargo, se pretenderá esclarecer adecuadamente, en base a algunos de dichos estudios que se han usado a modo de bibliografía secundaria, qué defiende el autor en torno a los límites de lo expresable lingüísticamente, cómo caracteriza lo “místico” o lo inefable en ambas etapas de su obra, y cómo va cambiando su postura en torno a tales cuestiones a lo largo del desarrollo de su pensamiento. Se espera aportar aquí algo en torno a la investigación de tales cuestiones.

Se ha tratado de evitar, al recurrir a bibliografía secundaria, aquellos artículos que presentan una visión excesivamente simplista de la propuesta de Wittgenstein o de su concepto de lo “místico”. Asimismo, también se procuró no caer en ciertas interpretaciones religiosas, espirituales o poéticas en torno a tal idea, puesto que se ha considerado, en base a la investigación realizada, que no era ese el sentido en que el autor introduce un elemento de trascendencia lingüística en lo inefable. De esta manera, se defenderá aquí que lo “místico”, en su pensamiento, no haría referencia a aquella tradición mística, desarrollada durante miles de años en diversas religiones, filosofías y corrientes espirituales; sino una caracterización acerca de lo inexpresable propia del autor que se expondrá a lo largo del trabajo.

En cuanto a metodología, el estudio se realizó por medio de la revisión bibliográfica de las principales obras de las correspondientes etapas de Wittgenstein, tras lo que se procedió a leer bibliografía secundaria con el fin de comprender adecuadamente las ideas del autor. Después, se redactó el contenido, se extrajeron las conclusiones, y se añadió el apartado de bibliografía.

Lo “místico” en el *Tractatus logico-philosophicus*

El *Tractatus logico-philosophicus* es la obra clave del llamado “primer Wittgenstein”, cuando este autor se encontraba en una etapa cercana al logicismo, y a las ideas de Frege y Russell. Lo que se propone realizar en esta obra es la fundamentación de una especie de lenguaje lógico perfecto, el cual dé cuenta de todas las posibles proposiciones expresables, y se halle depurado de sinsentidos y elementos ambiguos, incorrecciones, o malas construcciones sintácticas, entre otras cosas. Y es que, como defendían Frege y Russell, el lenguaje natural, en esta primera etapa, es concebido como una herramienta inadecuada para expresar la realidad, el mundo, del cual dice que es «la totalidad de los hechos» (Wittgenstein, 2019, p. 57), y «es todo lo que es al caso.» (Wittgenstein, 2019, p. 57)

Los hechos, dice en esta primera obra, son «el darse efectivo de estados de cosas» (Wittgenstein, 2019, p. 58), y los estados de cosas son «una conexión de objetos (cosas).» (Wittgenstein, 2019, p. 58) El mundo, según el autor, es todos los hechos juntos, se puede descomponer en los mismos, en tanto que formado por ellos, y cada hecho está compuesto de conexiones entre objetos simples. Desde su pensamiento en esta etapa, podría haber una entidad lógica para cada hecho del mundo, ya sean proposiciones que expresen y correspondan a hechos o términos asociados a objetos simples. En este sentido, en el lenguaje, «cualquier enunciado sobre complejos puede descomponerse en un enunciado sobre partes integrantes y en aquellas proposiciones que describen completamente los objetos.» (Wittgenstein, 2019, p. 59) El mundo, por lo tanto, es susceptible de ser analizado por nosotros, en tanto que seres capaces de conocer y expresar el mundo, y la lógica será aplicable tanto a los hechos y entidades del mundo (en tanto que lógicos) como a los mismos elementos, pero representados en nuestra mente.

Y es que nosotros, como seres humanos, para conocer el mundo, «nos hacemos figuras de los hechos» (Wittgenstein, 2019, p. 62) Tales “figuras” serían representaciones mentales de los hechos de mundo, constituyendo cada una «un modelo de la realidad» (Wittgenstein, 2019, p. 62), y la propia figura ya es, en sí, un hecho¹. Dice Wittgenstein que la figura es una especie de patrón o estructura de la realidad, y que enlaza con esta última en «la posibilidad de que las cosas se interrelacionen al igual que los elementos de

¹ En tanto que estado de cosas mentales, perteneciendo a la realidad como entidad ideal o producida por nuestro intelecto.

la figura.» (Wittgenstein, 2019, p. 62) Podemos hacernos figuras de los hechos, pero la diferencia entre una figura veraz, que represente adecuadamente los hechos del mundo, y una falsa o mal establecida, sería que en el caso de la primera sí que correspondería la relación entre cosas del mundo con la establecida a través de la figura, no como en el caso de la figura “falsa”. Se podría decir que, en tanto que toda figura constituye un hecho en sí misma, toda figura es “verdadera” porque se da de hecho; pero, en cuanto a su finalidad de correspondencia con el mundo, solo será verdadera la que responda adecuadamente de los hechos que pretende expresar. En base a esto, se podría defender que Wittgenstein, en esta primera etapa, sostendría una teoría de la verdad como correspondencia.

El que sea posible que conocimiento y realidad se relacionen en torno a la figuración de los hechos y puedan representar y expresar adecuadamente estos últimos, se debe a que ambos, tanto el mundo como nuestra capacidad cognoscitiva y expresiva, están estructurados de manera lógica (aunque no del todo, como se defenderá más adelante). Esto lo defiende el autor diciendo que: «Lo que cualquier figura, sea cual fuere su forma, ha de tener en común con la realidad para poder siquiera -correcta o falsamente- figurarla, es la forma lógica, esto es, la forma de la realidad.» (Wittgenstein, 2019, p. 63) Además de esto, «cualquier figura es *también* una figura lógica» (Wittgenstein, 2019, p. 63), lo cual haría que nuestra mente, según el primer Wittgenstein, solo podría pensar representaciones lógicas de los hechos del mundo, y no habría cabida para el pensamiento ilógico, pese a que quizá la mala combinación de ciertos elementos o estados de cosas pueda darnos la sensación de que se está pensando en tal caso de forma ilógica. Nuestra mente, por consiguiente, estaría estructurada de manera lógica en su capacidad figurativa, y podrá aplicar este andamiaje o normativa de manera adecuada o inadecuada, pero no contará con la capacidad de no aplicarlo a la hora de hacerse figuras de los hechos. En este sentido, «Que la lógica sea *a priori* consiste en que nada ilógico *puede* ser pensado.» (Wittgenstein, 2019, p. 111) Así, y teniendo en mente que el término “mundo” se define como el conjunto de hechos o estados de cosas, «la lógica llena el mundo; los límites del mundo son también sus límites» (Wittgenstein, 2019, p. 123), y no hay hechos ilógicos.

Si algo estuviera fuera o más allá del dominio de la lógica, no podría formar parte del mundo, y no será expresable por medio del lenguaje, puesto que «*Los límites de mi lenguaje* significan los límites de mi mundo.» (Wittgenstein, 2019, p. 123) Este mundo es “mio”, cada uno tiene el suyo, delimitado por su propio lenguaje, lo cual se puede leer en las frases: «Yo soy mi mundo. (El microcosmos.)» (Wittgenstein, 2019, p. 123), y

«Que el mundo es *mi* mundo se muestra en que los límites *del* lenguaje (del lenguaje que solo yo entiendo) significan los límites de *mi* mundo.» (Wittgenstein, 2019, p. 123) Así, estaríamos limitados por la lógica en cuanto a nuestra capacidad para conocer el mundo, a través de representaciones figurativas, y expresarlo, por medio del lenguaje (compartido pero particular en tanto que *mi* lenguaje², empleado y hablado por mí). A su vez, este lenguaje, adquirido y compartido por otros hablantes, pero propio, también supondría un límite para nuestra propia concepción del mundo, puesto que todo lo que no se pueda pensar y expresar en términos de este nos serían vedados debido a su no pertenencia al “mundo” (como conjunto de hechos).

Sin embargo, ni todo posible mundo, ni el conjunto de estos, agotarían la realidad, puesto que hay entidades que estarían fuera del ámbito mundano. Tales entidades no serían concebibles como hechos, y el lenguaje no podría expresarlas con sentido, por lo que, de intentar hacerlo, caería en incongruencias o malas prácticas. Un ejemplo sería el propio sujeto cognoscente y hablante, que se hace figuras de los hechos, pero no puede ser del todo o correctamente figurado. Esta tesis se extraería de la proposición 5.632, que dicta: «El sujeto no pertenece al mundo, sino que es un límite del mundo.» (Wittgenstein, 2019, p. 124) A continuación, defiende esta idea comparando al sujeto con un ojo que capta la realidad. «¿Dónde descubrir en el mundo un sujeto metafísico? Dices que ocurre aquí enteramente como con el ojo y el campo visual. Pero el ojo *no* lo ves realmente.» (Wittgenstein, 2019, p. 124) De manera análoga a como, empleando el ojo como instrumento de percepción del mundo, no puedes percibir ese mismo ojo (en todo caso, lo máximo que podrías alcanzar sería un *reflejo* de dicho ojo, usando un espejo, pero eso no sería ver el ojo en sí, sino una copia del mismo, incompleta en tanto que reflejada desde una sola perspectiva), el sujeto, que se hace figuras sobre el mundo, no es capaz de hacerse una figura sobre sí mismo, y todo intento de realizar tal empresa sería vano³.

² Piénsese, por ejemplo, en términos comunes como “mesa” o “serpiente”, los cuales son comprendidos por distintos hablantes del castellano, pero que pueden tener un sentido y una referencia distintos para cada individuo (alguien podría pensar en la mesa de su casa como referencia, mientras que para otro su figura de mesa correspondería a una mesa de la Bauhaus. Por otra parte, un hablante podría asociar un significado negativo al término “serpiente” porque le mordió una, usándolo como una especie de sinónimo de “animal malo o agresivo”, mientras que para otro que, pongamos por caso, tuviese una serpiente cariñosa de mascota, tales características negativas no se recogerían en la significación de la palabra “serpiente”, generando cierto grado de incomunicación, en tanto que los términos tienen sentidos y referencias propios de cada uno en parte).

³ Se podría explicar esta idea con un ejemplo un poco absurdo y simplista: imaginemos que tú, en tanto que sujeto cognoscente y capaz de hacer figuras o representaciones de los hechos, tratas de realizar una figura de ti mismo en tanto que hecho. Esta primera figuración, dentro de todo lo problemático de “conocerse” y representarse a uno mismo adecuadamente, no incluiría el hecho de que lo figurado está en ese momento

Así, el sujeto cognoscente, en sí y no como objeto cuyos aspectos serían estudiados por diferentes disciplinas (por ejemplo, definiéndole en tanto que *homo sapiens sapiens* por la biología, como determinada composición de elementos químicos por la química o como el primo de alguien por el saber popular), sería imposible de asimilar adecuadamente como hecho perteneciente al mundo. Por ello, aclara Wittgenstein que: «El yo filosófico no es el hombre, ni el cuerpo humano, ni el alma humana, de la que trata la psicología, sino el sujeto metafísico, el límite -no una parte del mundo.» (Wittgenstein, 2019, p. 125) De manera parecida a como en Kant no se podía defender nada del alma humana sin caer en paralogismos, Wittgenstein estaría presentando en el *Tractatus* la idea de que sobre el sujeto en sí, en tanto que no perteneciente al mundo, no se podría decir nada adecuadamente a través del lenguaje, por estar más allá de los límites del mundo y, por consiguiente, de los del lenguaje.

El sujeto no es la única entidad que no pertenece al mundo. Según el autor, «El sentido del mundo tiene que residir fuera de él» (Wittgenstein, 2019, p. 142), por lo que no se puede expresar el porqué es el mundo, sino solo cómo es. En este sentido, se puede entender que «Los hechos pertenecen todos solo a la tarea, no a la solución.» (Wittgenstein, 2019, p. 143) La causa del mundo pertenecería al ámbito de la metafísica, y no sería un hecho del mundo, sino algo más allá causante del mismo, y por ello no cabría figura alguna de aquella, ni sería posible decir nada adecuado en torno a ella.

Por otra parte, supuestas entidades como el bien, la justicia o la belleza no se darían en ninguna parte del mundo como tal, lo cual habría generado la mayoría de discusiones históricas en torno a lo que es el bien, qué se debe hacer, qué hace que las cosas sean bellas y qué es la belleza, entre otros temas pertenecientes a disciplinas como la estética y la ética, ambas ramas de la filosofía. Esta falta de una referencia y un sentido determinados o establecidos, la carencia de un hecho al que corresponda “lo bueno” o “lo bello” (sin una cosa que sea valorada como tal, constituyendo un soporte de la belleza o la bondad), haría que toda posible proposición realizada desde los campos de la ética o la estética no fuese susceptible de comprobación con la realidad, por lo que no sería verificable y no respondería de la lógica del mundo compuesto de hechos. Por consiguiente, al carecer de un hecho al que refieran, no estarían expresando nada del

haciendo una figuración de sí mismo, lo cual daría lugar a la necesidad de una inmediata segunda figuración, de sí mismo en tanto que figurándose a sí mismo, que daría lugar, a su vez, a la necesidad de otra figuración del sujeto cognoscente en tanto que figurándose y figurando su figuración, y así hasta el infinito, dejando la paradójica tarea eternamente inconclusa, por ser imposible acabarla.

mundo, sino algo que resida fuera de este, y en palabras del autor: «Por eso tampoco puede hacer proposiciones éticas. Las proposiciones no pueden expresar nada más alto. Está claro que la ética no resulta expresable.» (Wittgenstein, 2019, p. 142) En base a esto, defiende que «La ética es trascendental» (Wittgenstein, 2019, p. 142), además de identificar ética y estética como una y la misma cosa. En este sentido, como defienden Manoranjan Mallick y Vikram Sirola,

propositions of ethics, religion, aesthetics do not have sense nor are they senseless. They are, as labeled by Wittgenstein, nonsensical because they are not real propositions but pseudo-propositions. They violate the syntactical rules of language as they go beyond the limits of language and hence, the world. They are neither about the state of affairs nor about the laws of the world. They show the ineffable truths that are not “said” but only “shown” by the well-formed propositions. (Mallick & Sirola, 2017, p. 5)

La proposiciones pertenecientes a tales supuestas disciplinas trascendentales serían, pues, pseudo-proposiciones, que violan las leyes del lenguaje y pretenden ir más allá de los límites del mundo. Por ello, no “dicen” nada realmente, sino que, en todo caso, “muestran” lo que tratan de expresar sin éxito, lo cual se comentará más adelante.

Llegado este punto, es preciso profundizar un poco en el concepto de proposición que presenta el autor en su primera etapa. Para él, como dice en la proposición 4.1, «La proposición representa el darse y no darse efectivos de los estados de cosas.» (Wittgenstein, 2019, p. 82) Al representar la facticidad o efectividad o no de tales estados de cosas o hechos, posee valor de verdad, cosa que no tienen para el Wittgenstein del *Tractatus* los enunciados éticos. Si alguien me dice que debo evitar asesinar gatos porque está mal, el “mal” al que se hace referencia en la frase no correspondería, para el autor en esta etapa, a ningún hecho como tal, lo cual introduciría cierto elemento de trascendencia a los meros hechos del mundo, asociando este mal a un supuesto mal metafísico, una convención social o un sentimiento desagradable generado por dicha acción prohibida. Como se verá más adelante, esta concepción de la ética y los enunciados que le son propios cambiará en las posteriores etapas de Wittgenstein, siendo mejor caracterizadas que en esta quizás excesiva simplificación en base al programa logicista.

La proposición puede ser verdadera o falsa, en función de si lo que expresa se corresponde o no con los hechos del mundo, por lo que «tiene un sentido independiente de los hechos» (Wittgenstein, 2019, p. 80), y designa tales hechos teniendo sentido y referencia aunque lo que represente sea falso. Es posible entenderse con proposiciones

falsas siempre y cuando se sepa o se acuerde que «son mentadas falsamente» (Wittgenstein, 2019, p. 80), pero lo normal será, con el fin de conocer y expresar adecuadamente el mundo, tratar de emplear proposiciones verdaderas. Dice Wittgenstein que «La totalidad de las proposiciones verdaderas es la ciencia natural entera (o la totalidad de las ciencias naturales)» (Wittgenstein, 2019, p. 82), y que «La filosofía no es ninguna de las ciencias naturales.» (Wittgenstein, 2019, p. 82)

Desde este marco, en el que solo las “ciencias naturales” positivas describen adecuadamente el mundo, la filosofía habrá de ser transformada en una especie de propedéutica, ya que ha sido esta disciplina la causante de gran parte de los problemas que impiden el correcto conocimiento y comunicación de los hechos del mundo, al introducir términos equívocos o que no refieren a ningún hecho del que se pueda hablar, como Dios o el alma. «Dios no se manifiesta *en* el mundo» (Wittgenstein, 2019, p. 143), por lo que, al carecer de un hecho que lo refiera, resulta imposible hablar de él, y la filosofía, metafísica o teología que pretendan defender alguna idea sobre esta entidad no harán sino caer en sinsentidos, en disputas y elucubraciones imposibles. En este sentido, el primer Wittgenstein propone que la filosofía sea «la clarificación lógica de los pensamientos» (Wittgenstein, 2019, p. 82), una “actividad”, como indica en la proposición 4.112, cuya tarea consista en distinguir aquellos pensamientos que pertenecen al ámbito de la lógica, y son por lo tanto perfectamente pensables y comunicables, de otros que no serían lógicos, no responderían de ningún hecho, no se podrían mentar y serían, por todo ello, confusos, “turbios” y sin un sentido como tal. Por ello, según el autor,

Una obra filosófica consta esencialmente de aclaraciones. El resultado de la filosofía no son “proposiciones filosóficas”, sino el que las proposiciones lleguen a clarificarse. La filosofía debe clarificar y delimitar nítidamente los pensamientos, que de otro modo son, por así decirlo, turbios y borrosos. (...) La filosofía delimita el ámbito disputable de la ciencia natural. Debe delimitar lo pensable y con ello lo impensable. (Wittgenstein, 2019, p. 83)

Desde “dentro” de lo pensable, pensando, quien haga filosofía esclarecerá las proposiciones con el fin de separar aquellas que son pensables, y con ello expresables claramente, de las que no son pensables, sobre las que no se podrá decir nada con sentido. Así, a propósito de lo pensable, «El pensamiento es la proposición con sentido» (Wittgenstein, 2019, p. 75), y «La mayor parte de las proposiciones e interrogantes que

se han escrito sobre cuestiones filosóficas (hasta ese momento) no son falsas, sino absurdas.» (Wittgenstein, 2019, p. 75) La filosofía que pretende ser algo más que una herramienta para esclarecer proposiciones y clasificarlas en significantes y absurdas es un error, para el autor, y denota una cierta falta de comprensión en torno a la lógica que opera tanto en el lenguaje y el pensamiento como en el mundo y sus hechos.

En base a esto, Wittgenstein defenderá que, por una parte, «La totalidad de las proposiciones es el lenguaje» (Wittgenstein, 2019, p. 75), que conformaría todo aquello de lo que se puede hablar adecuadamente, con sentido y en perfecta concordancia con el mundo; y, por otra parte, «De lo que no se puede hablar hay que callar» (Wittgenstein, 2019, p. 145), esto es, aquellas proposiciones que, por no corresponder a ningún posible hecho del mundo, ni responder de la lógica, no son pensables ni tienen sentido, no pertenecen tampoco a ningún lenguaje, y no se puede expresar nada propiamente de ellas. Tales proposiciones acerca de “lo que no se puede hablar”, lo inexpresable o inefable, por no decir nada con sentido acerca del mundo, serían absurdas, y sería mejor callar en torno a los temas a los que remiten, por no poderse expresar nada sobre ellos.

Como se vio anteriormente, campos como el de la ética, la estética o la metafísica corresponderían a tal ámbito vedado al sentido y a la posibilidad de expresión. Sus elementos, como podrían ser las acciones buenas, la justicia, la belleza o la causa primera, no son asimilables por medio de proposiciones con sentido, así que todo lo que cabría sería callar en torno a los mismos. Es aquí donde se introduce la noción de lo “místico”.

Según el autor, «Lo inexpresable, ciertamente, existe. Se *muestra*, es lo místico.» (Wittgenstein, 2019, p. 144) Este término, como se adelantó en la introducción, no haría referencia a un elemento situado en el ámbito de la religión o la espiritualidad, sino que estaría referido, en primer lugar, a su teoría del lenguaje, como experiencia límite del mismo. En este sentido se entiende que la palabra “mística”, como defiende Juan Martín Velasco, «haya desbordado el terreno religioso en cuyo interior nació y comience a utilizarse para hacer referencia a zonas limítrofes de la experiencia humana» (Velasco, 1999, p. 18). Tal vez lo religioso, en tanto que no se manifiesta en el mundo como un hecho, o se da como un mero sentimiento (en cuyo caso las proposiciones religiosas estarían refiriendo, en parte, tal sentimiento o convicción, pero no algo trascendente como puedan ser Dios, el alma, el Espíritu Santo o la Bienaventuranza), sea englobable dentro de lo “místico” por inexpresable, “absurdo” (en el sentido que le da Wittgenstein) o

límite para el lenguaje; pero la idea de lo “místico” estaría referida, esencial y primeramente, al lenguaje, y a lo pensable con sentido y de forma lógica.

De acuerdo con Velasco, lo “místico” en Wittgenstein referiría «un ámbito de lo real claramente diferenciado de aquel que es accesible al conocimiento ordinario objetivo y científico» (Velasco, 1999, p. 18). Si, como se dijo antes, la totalidad de proposiciones es el lenguaje, y el conjunto de las que son verdaderas constituyen las ciencias naturales y lo que se conoce acerca del mundo, los elementos místicos supondrían realidades que quedan fuera de las ciencias, y que no son expresables con sentido por ningún posible lenguaje (ni el inglés, alemán, español, etc., ni el que cada persona pueda desarrollar de manera propia, para acomodar los conceptos a su propio pensamiento y percepción del mundo, ni los lenguajes biológico, matemático, lógico, etc.).

Sin embargo, en torno a la inexpresabilidad de lo que queda fuera del ámbito de lo cognoscible y lo que tiene sentido, pensable (con claridad) y comunicable, habría diferentes clases de elementos inefables. Como defiende Javier Sádaba, se podría decir que:

en Wittgenstein es necesario distinguir diversas maneras de -como se habla de los *Tatsachen*- “no poder hablar”. Así, no se puede hablar -*sensu stricto*- sobre las tautologías o las contradicciones. No se puede hablar sobre la lógica del mundo. Y no se puede hablar sobre lo que carece de sentido (*Unsinn*). En los primeros casos no se puede hablar porque estaríamos hablando sobre los sugestos del hablar. Se trataría, por tanto, de una *petitio principii*. Y en el tercero no estaríamos sino dando carta de ciudadanía a lo que es, sencillamente, ilógico, por lo que caeríamos en el absurdo. (Sádaba Garay, 1998, p. 60)

Por un lado, las proposiciones pertenecientes a la lógica que sean tautologías o contradicciones, no disponiendo de valor de verdad, y por tanto careciendo de un hecho contrario que sea posible, no representan el mundo como tal, pese a pertenecer a la lógica. Como dice en la proposición 5.142, «La tautología se sigue de todas las proposiciones: no dice nada.» (Wittgenstein, 2019, p. 101) En palabras de Wittgenstein:

La tautología carece de posibilidades veritativas, dado que es incondicionalmente verdadera; y la contradicción no es verdadera en condición alguna. Tautología y contradicción carecen de sentido. (...) Pero tautología y contradicción no son absurdas; pertenecen al simbolismo (...). Tautología y contradicción no son figuras de la realidad. No representan ningún posible estado de cosas. (Wittgenstein, 2019, pp. 94-95)

Esta inefabilidad en torno a proposiciones lógicas tautológicas o contradictorias, pese a no ser propiamente parte de lo “místico”, también se “muestran”, en tanto que «Lo que *puede* ser mostrado, no *puede* ser dicho» (Wittgenstein, 2019, p. 84), y «La proposición no puede representar la forma lógica, esta se refleja en ella. El lenguaje no puede representar lo que en él se refleja.» (Wittgenstein, 2019, p. 84) La tautología, que no dice nada acerca del mundo, reflejaría su forma lógica, la de absoluta verdad de sí misma en tanto que proposición. De este modo, no dice nada acerca del mundo, pero “muestra” u “ostenta” la forma lógica del lenguaje y de sí misma, porque «El producto lógico de una tautología y una proposición dice lo mismo que la proposición. Tal producto es, pues, idéntico a la proposición» (Wittgenstein, 2019, p. 95), de manera análoga a como, en el caso del lenguaje con sentido, «La proposición *muestra* la forma lógica de la realidad.» (Wittgenstein, 2019, p. 84) Lo que tiene sentido es la proposición que expresa hechos, mientras que, al no poderse decir nada acerca de proposiciones tautológicas o contradictorias, cayendo en el ámbito de lo inefable, estas mostrarían su forma lógica, y la del lenguaje o proposiciones a los que puedan estar referidas⁴.

Por otra parte, en base a lo que se dijo antes, las consideradas pseudo-proposiciones pertenecientes a lo “místico”, no metalingüísticas o expresiones de la forma lógica del lenguaje, presentarían un tipo de inefabilidad diferente. Así, lo “místico” solo estaría referido a aquello a lo que el lenguaje no puede llegar por encontrarse más allá de lo que este describe con sentido acerca del mundo, entendido este último como conjunto de hechos o estados de cosas. Defiende Wittgenstein en esta primera etapa que: «No *cómo* sea el mundo es lo místico sino *que* sea.» (Wittgenstein, 2019, p. 144) El “qué”, la causa o fundamento de los hechos sería el aspecto perteneciente a lo “místico”, no expresable por el lenguaje con sentido y fuera de los dominios de la lógica. El conjunto de ciencias naturales, por medio del lenguaje objetivo, sujeto a las leyes de la lógica y que Wittgenstein pretendía “depurar” por medio de la filosofía, no podría más que describir el mundo, centrarse en el “cómo”. Sin embargo, el fundamento del mundo quedaría fuera

⁴ A propósito de las tautologías, escribe Wittgenstein en el *Tractatus* que «La matemática muestra en las ecuaciones la lógica del mundo que las proposiciones de la lógica muestran en las tautologías.» (Wittgenstein, 2019, p. 134) Mostrarían, así, las primeras la forma lógica tautológica presente en el lenguaje matemático, y las segundas la correspondiente al lenguaje sobre el mundo en caracteres lógicos. La lógica sería, por consiguiente, un lenguaje más elemental que el matemático y científico, que los estructuraría, como se puede también extraer de otras proposiciones como: «En la vida lo que necesitamos nunca es, ciertamente, la proposición matemática, sino que utilizamos la proposición matemática *solo* para deducir de proposiciones que no pertenecen a la matemática otras proposiciones que tampoco pertenecen a ella.» (Wittgenstein, 2019, p. 134)

de este, y tanto al lenguaje como a la ciencia les estaría vedado el “qué”, el fundamento de tal “cómo”.

Como ya se citó anteriormente, ese “qué” «inexpresable, ciertamente, existe. Se muestra, es lo místico.» (Wittgenstein, 2019, p. 144) Si, en algún caso, se quisiera identificar a la causa del mundo, el “qué” del mismo, con Dios, dentro de ciertos círculos religiosos, este elemento, en tanto que trascendente, quedaría fuera de lo alcanzable por medio de la ciencia natural y física (por tratarse de una entidad sobrenatural y metafísica), y por ello se entiende ahora que «Dios no se manifiesta *en* el mundo.» (Wittgenstein, 2019, p. 143), y el lenguaje no puede expresarlo. Pese a esta inclusión de la religión en el fenómeno de lo místico, como se indicó antes,

conviene señalar que la mística de la que hablamos -la wittgensteiniana- no es el hueco en el que, después, y por medio de un movimiento falaz, se instale divinidad alguna. Sería ésta una mística a caballo con una teología concreta. Y no es ése nuestro caso. (Sádaba Garay, 1998, p. 59)

En base a la infabilidad de lo místico, y a que el lenguaje no puede más que limitarse a describir hechos; no a “solucionar” su causa última, la razón de su existencia o su esencia más allá de lo que la lógica designa, porque «Los hechos pertenecen todos solo a la tarea, no a la solución» (Wittgenstein, 2019, p. 143); cabe estudiar ahora la relación entre lo místico y el mundo. Dice Wittgenstein en la proposición 6.45 que: «La visión del mundo *sub specie aeterni* es su visión como-todo-limitado. El sentimiento del mundo como todo limitado es lo místico.» (Wittgenstein, 2019, p. 144) Como se indica en la introducción al *Tractatus*, escrita por Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera, frente a la mostración de lo inefable lógico, como en el caso de la tautología, donde se vio que se mostraba lo que la proposición con sentido decía,

Estas relaciones íntimas entre decir y mostrar, sin embargo, no se dan en lo místico (ético, estético, religioso), que no tiene soporte lógico alguno, ni lingüístico ni mundano. Lo místico se muestra, simplemente, en la desaparición de todo lenguaje y mundo lógicamente ordenados; es sentimiento e intuición puros -*sub specie aeterni*- del *que* del mundo (de *que* el mundo siquiera sea -lo que sea-) o del mundo como *todo* (Muñoz & Reguera, 2019, pp. 21-22)

Superando la lógica y el lenguaje, y pensando, por consiguiente, de manera ilógica y no del todo clara, como se explicó antes, se llegará a una especie de intuición (accesible en tanto que “se muestra” ante nosotros) del fundamento de las entidades elementales (las

cosas u objetos) y factuales (los hechos) pensables claramente y expresables en el lenguaje, y del conjunto de todos ellos⁵. Wittgenstein identifica esta sensación o intuición acerca de lo situado más allá de lo expresable lingüísticamente y pensable lógicamente con sentido con la visión de la realidad “*sub specie aeterni*” de Spinoza. En este autor, tal manera de percibir la realidad consistía en contemplarla perfectamente como es, en tanto que parte de la única sustancia existente, la divina, y en la que todos los hechos que se dan, se dan de esa manera por estar determinados desde la eternidad por la naturaleza divina. Esta perfecta comprensión de la realidad en Spinoza haría que abrazásemos la necesidad de todo lo que hay y se da, en tanto que determinado y parte de la divinidad, y nos daría una concepción adecuada de la realidad, en base a la que pensar y actuar correctamente.

Wittgenstein adaptaría esta idea para su pensamiento, haciendo que concebir la realidad no desde la lógica y la ciencia, que solo son capaces de describir los hechos del mundo, sino desde este sentimiento en torno a lo místico, nos revele en su mostrarse, en cierto modo, algo que está más allá del sentido del mundo, que podría constituir una especie de fundamento, como puede ser el qué de las cosas y la percepción de la totalidad como un conjunto. En este sentido,

Así, en lo místico confluyen, de una parte, la experiencia de que el mundo sea, lo cual sólo puede ser experimentado cuando aprehendemos el mundo como un todo y, de otra parte, el sentimiento que nos revela que el mundo posee un sentido, no como un propósito o fin por alcanzar -decir por ejemplo que el mundo fue creado por esta o aquella razón- ya que el sentido no puede ser descrito por hechos concretos. (Cadavid Ramírez, 2014, p. 132)

Esta percepción intuitiva (o de otra índole) que permitiría la mostración de lo místico inexpresable sería, en tanto que más fundamental y referida al propio sentido del mundo, más relevante incluso que aquello que la ciencia natural puede conocer, y que lo que la lógica puede estructurar para que lo conozcamos y pensemos claramente en nuestra

⁵ Cuya imposibilidad de expresión por medio del lenguaje tal vez se deba a que, si la expresión de una proposición puede ser tomada como un hecho, el lenguaje jamás podría concluir con la enumeración de todos los hechos del mundo, puesto que siempre faltaría referir un hecho, el del pensamiento de todos los demás hechos, y una proposición, la que designa o refiere a todo el resto de hechos, que para ser incluida en tanto que hecho efectivo en el mundo requeriría a su vez de ser referida por el pensamiento y el lenguaje, y así hasta el infinito, causando que la tarea sea imposible por no poderse concluir.

mente. La presente interpretación se puede defender en base a fragmentos del *Tractatus* como:

Mis proposiciones esclarecen porque quien me entiende las reconoce al final como absurdas, cuando a través de ellas -sobre ellas- ha salido fuera de ellas. (Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haber subido por ella.) Tiene que superar estas proposiciones; entonces ve correctamente el mundo. (Wittgenstein, 2019, p. 145)

Superando las proposiciones acerca del mundo, expresadas por medio del lenguaje y con sentido, se llegará a aquello que verdaderamente nos hace ver correctamente el mundo, la causa de este: lo “místico”, situado más allá de todo posible sentido. Esto también se muestra, en cierto modo, en el libro, puesto que, como escribió en una carta sobre la obra a un amigo suyo, «Nada se pierde por no esforzarse en expresar lo inexpresable. ¡Lo inexpresable, más bien, está *contenido* -inexpresablemente- en lo expresado!» (Muñoz & Reguera, 2019, p. 19) Por ello, defiende el autor en otra carta que:

el sentido del libro es ético. Quise en tiempos poner en el prólogo una frase que no aparece de hecho en él, pero que se la escribo a Ud. ahora, porque quizá le sirva de clave: Quise escribir, en efecto, que mi obra se compone de dos partes: de la que aquí aparece, y de todo aquello que *no* he escrito. Y precisamente esta segunda parte es la importante. Mi libro, en efecto, delimita por dentro lo ético, por así decirlo; y estoy convencido de que, *estrictamente*, SOLO puede delimitarse así. (Muñoz & Reguera, 2019, p. 20)

De este modo, sobre la ética, en tanto que perteneciente al ámbito de lo “místico”, no se puede decir nada con sentido, y se habrá de delimitar su campo “desde dentro del lenguaje” y de lo expresable con sentido, postulando su absurdez, en tanto que falta de lógica, y permitiendo que se muestre. El *Tractatus*, pues, sin decir nada acerca de lo “místico”, a lo que pertenece la ética-estética y la religión, por resultar imposible, presenta la trascendencia de tal elemento ante el lenguaje, el pensamiento, la ciencia y la lógica que los estructura; y al elegir callar acerca de lo que no puede hablar, permite que se muestre lo “místico”. Este silencio permitiría que se “abriese” el ámbito de lo “místico” a lo humano, como describe Lina Marcela Cadavid Ramírez:

De modo que tal sentimiento no puede ser descrito por el lenguaje, no puede ser dicho por proposición alguna; de allí que, como se mencionó, lo místico arremeta contra los límites del lenguaje, pero arremetiendo contra ellos permita superar lo que acaece abriendo las puertas a otro ámbito de lo humano. (Cadavid Ramírez, 2014, p. 132)

La filosofía, como se dijo antes, no hace sino incurrir en errores y discusiones absurdas al tratar de contener lo “místico” dentro del lenguaje, darle un sentido determinado y pensarlo con claridad por medio de la lógica. Frente a esto, y relegando esta disciplina a ser una mera clarificación de pensamientos y proposiciones para separar aquellas expresables y pensables lógicamente de las que no lo son, pertenecientes o bien a lo que se muestra en la lógica o bien a lo “místico”; las entidades “místicas” se mostrarían ante el sujeto, no siendo aprehensibles por nuestro lenguaje o intelecto, en tanto que trascendentes al mundo, en una especie de teoría de desvelamiento que recuerda, en parte, a la *alétheia* del *Sein* del Heidegger de después del “giro” (*Kehre*) de su pensamiento.

Lo “místico” en *Una conferencia sobre la ética*

Entre las supuestas dos etapas de Wittgenstein hay un largo periodo de tiempo, en el que da diversas conferencias como la que se tomará a modo de nexo de ambos periodos. Se trata esta de *Una conferencia sobre la ética*, impartida en 1929 (y publicada posteriormente), y situada entre la publicación del *Tractatus* en 1921 y la de las *Investigaciones filosóficas*, publicadas póstumamente en 1953.

Comienza esta conferencia diciendo que su tema es la ética, lo cual también se puede inferir, en parte, de las cartas que se citaron en el anterior apartado donde habla sobre el *Tractatus*. Como en este, en la conferencia identifica ética y estética, diciendo que:

adoptaré la explicación que de este término ha dado el profesor Moore en su libro *Principia Ethica*: “La ética es la investigación general sobre lo bueno”. Ahora voy a usar la palabra ética en un sentido un poco más amplio, que incluye, de hecho, la parte más genuina, a mi entender, de lo que generalmente se denomina estética. (Wittgenstein, 2007, p. 2)

En esta investigación de “lo bueno” nos acecha el mismo problema que se presentó en el *Tractatus*, a saber, el bien no es un hecho o elemento, y los enunciados éticos remiten a algo más allá de lo que puede designar el lenguaje con sentido. Ante la vaga caracterización de la ética como “el estudio de lo que es bueno”, Wittgenstein explica que:

en lugar de decir “la ética es la investigación de lo que es bueno” podría haber dicho que la ética es la investigación de lo que es valioso o de lo que es realmente importante o podría haber dicho que la ética es la investigación del sentido de la vida o de lo que hace que la vida valga la pena de ser vivida o de lo que es la forma correcta de vivir. Yo creo que si ustedes le echan un vistazo a todas esas frases obtendrán una idea tosca de qué es de lo que la ética se ocupa. (Wittgenstein, 2007, p. 2)

No es, como tal, definible cuál es el objeto de estudio que ocupa la ética; pero, en cierto modo, se intuye, como se intuyen también la presencia de ciertos valores que podrían considerarse como éticos, y darían lugar a juicios de valor. Si, como relata Wittgenstein, estamos jugando al tenis y alguien nos dice que jugamos bastante mal, podríamos responder que no queremos hacerlo mejor y no pasaría nada para la otra persona. Sin embargo,

supóngase que yo hubiera dicho una mentira extravagante y que él me abordara y me dijera “Te estás conduciendo como una bestia” y que entonces yo le dijera “Yo sé que me estoy conduciendo mal, pero no quiero conducirme mejor”, ¿podría él decir “¡Ah!, entonces todo está bien”? Ciertamente no: él diría “Bueno, *deberías* querer conducirme mejor”. (Wittgenstein, 2007, p. 3)

En este caso, se presupondría una especie de “valor” absoluto en torno al bien, que se supondría vinculante para todos, frente al “valor relativo” que Wittgenstein afirma que se da en el caso del tenis, puesto que es una mera descripción de hechos. En relación con esto, dice el autor que «aunque se puede mostrar que todos los juicios de valor relativo son meros enunciados de hechos, ningún enunciado de hecho puede nunca servir, o implicar, un juicio de valor absoluto.» (Wittgenstein, 2007, p. 3) Desde una perspectiva aún cercana a ciertos planteamientos del *Tractatus*, lo que estaría aquí defendiendo sería que los supuestos “valores absolutos” propios de la ética, con tendencias universalistas e independientes de los hechos (en tanto que, muchas veces, el “deber ser” no corresponde con el “ser” efectivo, aunque suponga un modelo de conducta o un ideal al que aspirar y acercarse), al no responder de estos últimos, no se encuentran en el lenguaje meramente descriptivo, por muy científico que pueda ser.

Tal vez podría argumentarse desde posturas cercanas a las de Hume o Moore que, al referir una acción, conducta o hecho como “buenos”, lo que se está expresando es un sentimiento, o un estado mental interno, que “sentirían” la bondad de la correspondiente acción o hecho, dotando así de cierta entidad al supuesto “bien”. Frente a esto, defiende Wittgenstein:

quizá algunos de ustedes concordarán con eso y les vendrán a la memoria las palabras de Hamlet: “Nada es bueno o malo, pero el pensarlo así lo hace”. Pero, una vez más, esto podría conducir a una incompreensión. Lo que Hamlet dice parece implicar que lo bueno y lo malo, aunque no son cualidades del mundo fuera de nosotros, son atributos de estados de nuestras mentes. Pero lo que yo quiero decir es que un estado de la mente, en la medida en que mediante eso queremos decir un hecho que podemos describir, no es en ningún sentido ético bueno o malo. (Wittgenstein, 2007, p. 3)

El lenguaje describe hechos del mundo. Si, de acuerdo con el ejemplo que propone el autor, leemos la descripción de un asesinato, este, tomado lingüísticamente, de manera

meramente descriptiva objetivamente⁶, poseerá el mismo “valor” que el relato de la caída de una piedra. El hecho de que el asesinato nos conmueva o nos enfade y que la caída de la piedra (normalmente) no, se debe a algo más allá de los meros hechos efectivos del mundo, remite a algo trascendente, como también se defendía en el *Tractatus*.

Ya encuentre su base dicha trascendencia en un valor absoluto y universal, ya en una convención contingente u otras posibilidades, la ética no es expresable por el lenguaje descriptivo con sentido, que está referido a los hechos, y seguiría estando más allá de los límites de este. Como dice Wittgenstein,

Nuestras palabras, usadas como las usamos en ciencia, son navíos únicamente susceptibles de contener y transmitir significado y sentido, significado y sentido *natural*. La ética, si es algo, es sobrenatural y nuestras palabras solo expresarán hechos; así como una taza de té contiene solo una taza llena de agua (inclusive si) yo vertiera en ella un galón. (Wittgenstein, 2007, p. 4)

Variando un poco el anterior ejemplo, nuestro lenguaje, como un recipiente, contendría aquello susceptible de ser contenido (con sentido), los hechos, que serían el agua. Si, por otra parte, quisiéramos contener, pongamos por caso, el vapor que sale del té caliente, el mencionado recipiente lingüístico no sería adecuado, en tanto que el vaporoso elemento ético, religioso o relativo a valores absolutos presentaría una naturaleza diferente a la de lo que la taza puede contener.

El lenguaje, sin embargo, suele tender hacia tales entidades inexpressables, pretendiendo contenerlas con su lógica y sus conceptos. Una de las maneras como trata de hacerlo sería con el uso de analogías. En ética, al considerar a alguien “bueno” se estaría considerando, normalmente, que su conducta, acciones o disposición de ánimo (entre otras cosas) son las adecuadas para la correspondiente situación, como una “buena” raqueta de tenis es aquella que sirve para jugar adecuadamente y ganar partidos en la medida de lo posible, y un “buen” jugador de fútbol es aquel que juega “bien”, esto es, alguien que está capacitado y dispuesto para que su equipo gane partidos.

Así, parece que cuando usamos la palabra *correcto* en un sentido ético, aunque lo que queremos decir no es correcto en su sentido trivial, es algo similar, y cuando decimos “Esta es una buena persona”, aunque la palabra “buena” aquí no significa lo que significa

⁶ Pasando por alto todos los posibles problemas que esta supuesta “objetividad” acarrea, y qué sea y cómo se logre la misma.

en la oración “Este es un buen jugador de fútbol”, parece haber alguna similitud. (Wittgenstein, 2007, p. 6)

En este sentido, la analogía, si bien no sirve para expresar aquello que en el *Tractatus* se denominó lo “místico”, acerca en cierto modo nuestra comprensión y comunicación de lo que estamos tratando de expresar por medio del lenguaje, incapaz de cumplir tal tarea de manera perfectamente adecuada. Con respecto a la religión, que también sigue incluida en el ámbito de lo inefable, sostiene Wittgenstein en la conferencia que «todos los términos religiosos (...) parecen ser usados como símiles o alegóricamente.» (Wittgenstein, 2007, p. 6)⁷ Este cambio, de acuerdo con Javier Sádaba, supone que:

lo que antes -en el *Tractatus*- era el silencio místico ahora será la metáfora religiosa. Lejos, en un caso como en otro, de los contenidos de la ciencia. Antes el límite no se decía. Ahora se dirá con el lenguaje de la metáfora o de la poesía. (Sádaba Garay, 1998, p. 62)

Se puede apreciar, por lo tanto, un cambio: aquellos elementos sobre los que antes callar era lo más preciso y acertado, ahora, si se considera necesario o pertinente tratar de comunicar algún aspecto de ellos (la experiencia subjetiva, convención o lo que quiera que se comunique realmente en tales intentos fallidos del lenguaje por tratar de expresar lo inexpresable), se podrá intentar expresar, aunque sea inadecuadamente, por medio del uso de metáforas, símiles o alegorías, de manera parecida a como en la poesía se expresan ciertas cosas “jugando” con el lenguaje de manera no referencial. Por ello, ante tal empresa imposible, el autor concluye la conferencia diciendo, en una línea que se podría considerar intermedia entre su pensamiento presente en el *Tractatus* y el que desarrollará en su siguiente etapa:

veo ahora que esas expresiones carentes de sentido no eran sinsentidos porque no hubiera yo todavía encontrado las expresiones correctas, sino que el que carezcan de sentido era su esencia misma. Porque todo lo que quería hacer con ellas era precisamente *ir más allá* del mundo y eso es decir más allá del lenguaje significativo. Toda mi tendencia, y creo que la tendencia de todos los hombres que alguna vez intentaron escribir o hablar de Ética

⁷ Sin embargo, todo símil lo es de algo, continúa diciendo, pero en el caso de la ética y la religión, no hay hechos a los que corresponda el símil empleado, por lo que la analogía no es del todo adecuada. En palabras del autor: «Pero un símil debe ser un símil para *algo*. Y si puedo describir un hecho mediante un símil debo poder omitir el símil y describir los hechos sin él. Ahora bien, en nuestro caso tan pronto como tratamos de omitir el símil y de simplemente enunciar los hechos que están detrás de él, nos encontramos con que no hay tales hechos.» (Wittgenstein, 2007, p. 6)

o Religión era ir contra los límites del lenguaje. Este ir en contra de los muros de nuestra jaula es perfecta, absolutamente inútil. La ética, en la medida en que surge del deseo de decir algo acerca del sentido último de la vida, del bien absoluto, de lo valioso absoluto, no puede ser ninguna ciencia. Lo que dice no añade nada a nuestro conocimiento en ningún sentido. Pero es un documento de una tendencia en la mente humana que yo personalmente no me puedo impedir respetar profundamente y ni por mi vida la ridiculizaría. (Wittgenstein, 2007, pp. 7-8)

Este cambio de enfoque, abandonando el imperativo de “callar” en lo relativo a cuestiones englobadas bajo el concepto de lo “místico”, se verá más desarrollado y consistente en la obra que será objeto de análisis del siguiente apartado, perteneciente a la considerada segunda etapa de Wittgenstein.

Lo “místico” en las *Investigaciones filosóficas*

No es que en la obra representativa del llamado “segundo Wittgenstein”, las *Investigaciones filosóficas*, se hable de lo “místico” como tal. Sin embargo, se puede apreciar cierta continuidad entre dicho concepto, perteneciente propiamente al *Tractatus*, y las propuestas que hará en esta última etapa en torno a los “juegos del lenguaje”, especialmente los que se desarrollarán y aplicarán en torno a cuestiones no del todo factuales o científicas como la ética.

En esta obra, se cambia el análisis del lenguaje lógico descriptivo, propio de las ciencias naturales, por el lenguaje ordinario o natural, y se conciben ambos como diferentes posibilidades de lo que el autor considera como “juegos del lenguaje”. Según él, «La expresión “juego de lenguaje” debe poner de relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida.» (Wittgenstein, 1999, p. 16) Así, el hecho de emplear el lenguaje, de aplicarlo para establecer actos comunicativos, implicaría una actividad similar a la de un “juego”, en la que se movilizan elementos y reglas.

Todo posible lenguaje dispondría de normas con las que desarrollarlo, aplicarlo y usarlo, y de elementos que lo componen y se pueden emplear para comunicar cosas o “jugar” al correspondiente lenguaje, como serían las palabras o las expresiones. Por poner un ejemplo basado en la obra⁸, la palabra “losa” podría referir a un objeto de la realidad, una losa que esté efectivamente en este y a la que el término pueda referir ostensivamente; pero, si durante la obra de construcción alguien grita simplemente: “¡losa!”, en este caso, el término no estaría simplemente refiriendo una losa como tal, sino que podría significar (en un uso del lenguaje que se entienda bien porque el receptor del mensaje interprete el contexto y la intención del hablante al proferir el mismo, o bien por una convención adoptada previamente entre ambos) algo sustituible por: “tráeme una losa para seguir construyendo”. Sobre esto, escribe el autor:

puedes llamar a “¡Losa!” una palabra y también una oración; quizá sea más acertado una “Oración degenerada” (como se habla de una hipérbola degenerada), y justamente es nuestra oración “elíptica”. (...) ¿Pero por qué no debiera, a la inversa, llamar a la oración “¡Tráeme una losa!” una prolongación de la oración “¡Losa!”?— Porque quien grita “¡Losa!” significa en realidad: “¡Tráeme una losa!”.— ¿Pero cómo haces esto: significar eso mientras dices “Losa”? ¿Te repites interiormente la oración no abreviada? ¿Y por qué,

⁸ En el doble sentido de este término.

para decir lo que otro significa con el grito “¡Losa!”, debo traducir esa expresión en otra distinta? Y si significan lo mismo — ¿por qué no debo decir: “cuando él dice ‘¡Losa!’, significa ‘¡Losa!’”? O: ¿por qué no has de poder significar “¡Losa!”, si puedes significar “¡Tráeme la losa!”? — Pero si grito “¡Losa!”, ¡lo que quiero es que él me traiga una losa!. Ciertamente, ¿pero consiste “querer esto” en que pienses de alguna forma una oración diferente de la que dices?

Pero cuando alguien dice “¡Tráeme una losa!”, parece ahora que él podría significar esta expresión como una sola palabra larga: esto es, correspondiente a la palabra “¡Losa!”. — ¿Se puede, entonces, significarla unas veces como una sola palabra y otras como tres palabras? ¿Y cómo se la significa ordinariamente? (Wittgenstein, 1999, p. 13)

Como se puede apreciar en la cita, ya no se da la correlación lógica entre lenguaje como expresión de los hechos y pensamiento como figuración de los mismos. Ahora, Wittgenstein defiende que se puede estar pensando en algo diferente a lo que se expresa, porque la propia expresión no está expresando lo que señalaría en un caso de descripción del mundo en ejemplos como el citado. Si la otra persona no entiende el contexto o mi intención, entre otros problemas comunicativos, al gritar “losa”, puede después echarme en cara que yo le haya demandado una losa y que me haya enfadado al no ver cumplida mi orden, debido a que él pensaba que, al expresar la palabra, yo me estaba figurando en la mente la losa en sí, no algo como: “voy a gritar ‘losa’ para que esta persona me traiga una losa”. Por otra parte, siendo la expresión la misma (¡losa!), esta adquiriría distinto significado en función del uso que se estuviera haciendo de ella, refiriendo una losa del mundo real⁹ en algunos casos, expresando una orden de que alguien traiga una losa en otras situaciones, o incluso constituyendo una advertencia, en un hipotético caso en el que alguien quiera avisar a otra persona de que, por ejemplo, una losa se ha desprendido de una pared y se dirige directa a su cabeza.

De esta manera, al no usarse el lenguaje meramente para usar hechos, lo cual quedaría reducido a ser un mero “juego” del lenguaje entre otros tantos posibles, se da en el autor un cambio de concepción en torno al lenguaje en general. Así, lo que pretende en esta etapa no es ya depurar el lenguaje de supuestos sinsentidos, con el fin de evitar problemas conceptuales y desarrollar un lenguaje lógico-científico perfecto con el que expresar los hechos del mundo de manera perfectamente adecuada, el cual quedaría como otro posible lenguaje más, entre muchos “juegos de lenguaje” distintos. Por otra parte,

⁹ Tal vez de manera emotiva, debido a los signos de exclamación.

hay quien ha dicho que, si el “primer Wittgenstein” se centraba en el estudio de tal supuesto lenguaje lógico-científico perfecto, el Wittgenstein de esta segunda etapa pasaría a centrarse en el estudio del lenguaje natural. Lo cierto es que, como ya se indicó antes, lenguaje natural y lenguaje lógico, entre otros, se englobarían dentro del conjunto de los “juegos de lenguaje”, cada uno apropiado y desarrollado para su correspondiente uso y contexto. Se puede apreciar este cambio de perspectiva, junto con la crítica que conlleva hacia todo aquel que pretende reducir todo lenguaje a lenguaje lógico-científico (cosa que él mismo hacía en su anterior etapa), en la frase:

es interesante comparar la multiplicidad de herramientas del lenguaje y de sus modos de empleo, la multiplicidad de géneros de palabras y oraciones, con lo que los lógicos han dicho sobre la estructura del lenguaje. (Incluyendo al autor del *Tractatus logico-philosophicus*.) (Wittgenstein, 1999, p. 16)

Con el llamado “segundo Wittgenstein”, el “uso”, o “modos de empleo” que se hace o se puede hacer de los diferentes lenguajes, que son muchos y muy variados, pasa a un primer plano. Ahora, «Para una gran clase de casos de utilización de la palabra “significado” — aunque no para todos los casos de su utilización — puede explicarse esta palabra así: El significado de una palabra es su uso en el lenguaje.» (Wittgenstein, 1999, p. 23) En este sentido, y en relación con el ejemplo de la losa antes citado, defiende Wittgenstein que:

Podemos imaginarnos también que todo el proceso del uso de palabras en (el ejemplo de la losa) es uno de esos juegos por medio de los cuales aprenden los niños su lengua materna. Llamaré a estos juegos “juegos de lenguaje” y hablaré a veces de un lenguaje primitivo como un juego de lenguaje. Y los procesos de nombrar las piedras y repetir las palabras dichas podrían llamarse también juegos de lenguaje. Piensa en muchos usos que se hacen de las palabras en juegos en corro. Llamaré también “juego de lenguaje” al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretreído. (Wittgenstein, 1999, p. 10)

Como los “juegos” lúdicos, increíblemente variables en forma, contenido, reglas, etc., los juegos de lenguaje presentarían una situación similar. El lenguaje científico se distancia del poético; los usos del lenguaje para generar una acción en el receptor, como las órdenes o los ruegos, presentan distinta naturaleza a la expresión de fórmulas en voz alta para recordarlas uno mismo. ¿Qué es común a todos los posibles juegos de lenguaje? Como en los “juegos” al uso, tal pregunta es muy difícil de responder, pero se podría

defender que todos ellos presentan reglas, elementos con significación, y aplicaciones, usos o movilizaciones de dichas reglas y elementos, que pueden ser adecuadas o inadecuadas (siendo ambas características revisables o modificables en muchos casos). Sobre el parecido entre juegos, el autor presenta la noción de “parecidos de familia”

Considera, por ejemplo, los procesos que llamamos “juegos”. Me refiero a juegos de tablero, juegos de cartas, juegos de pelota, juegos de lucha, etc. ¿Qué hay común a todos ellos? (...) Mira, por ejemplo, los juegos de tablero con sus variados parentescos. Pasa ahora a los juegos de cartas: aquí encuentras muchas correspondencias con la primera clase, pero desaparecen muchos rasgos comunes y se presentan otros. Si ahora pasamos a los juegos de pelota, continúan manteniéndose varias cosas comunes pero muchas se pierden.— ¿Son todos ellos “entretenidos”? Compara el ajedrez con el tres en raya. ¿O hay siempre un ganar y perder, o una competición entre los jugadores? Piensa en los solitarios. En los juegos de pelota hay ganar y perder; pero cuando un niño lanza la pelota a la pared y la recoge de nuevo, ese rasgo ha desaparecido. Mira qué papel juegan la habilidad y la suerte. Y cuán distinta es la habilidad en el ajedrez y la habilidad en el tenis. Piensa ahora en los juegos de corro: Aquí hay el elemento del entretenimiento, ¡pero cuántos de los otros rasgos característicos han desaparecido! Y podemos recorrer así los muchos otros grupos de juegos. Podemos ver cómo los parecidos surgen y desaparecen. Y el resultado de este examen reza así: Vemos una complicada red de parecidos que se superponen y entrecruzan. Parecidos a gran escala y de detalle. No puedo caracterizar mejor esos parecidos que con la expresión “parecidos de familia” (Wittgenstein, 1999, pp. 32-33)

Rechazando que haya una especie de “esencia común”, estable y similar en todo juego, Wittgenstein recurre a este concepto de los “parecidos de familia”, que presentarían una especie de relación parcial y entrecruzada entre diferentes juegos. Debido a esta similitud y diferencia parciales, cada juego de lenguaje tendría unos usos y reglas propios, y la adecuación o no de las expresiones se vería fundamentada en el uso dentro del mismo. Para que el uso sea efectivo, se tendría que dar una cierta intersubjetividad, y sería en esta en la que se acordarían los usos y reglas del lenguaje, como quienes acuerdan las reglas y tácticas de un juego.

Como se adelantó antes, en muchos “juegos” (entendiendo este término en sentido amplio), sean de lenguaje o no, las reglas y los elementos pueden ser revisados y modificados. Si, por ejemplo, llegado determinado momento se decide en el fútbol que es lícito coger el balón con las manos, y se modifica el reglamento en base a tal acuerdo

(adoptado en la comunidad de este deporte, entre aficionados, jugadores, entrenadores, y otras entidades y grupos relacionados), a partir de entonces sería lícito jugar al fútbol con las manos. De manera similar, si la comunidad de hablantes del español, o alguna institución o grupo relevante dentro de la misma, acuerdan que la expresión “¡Losa!” remite en primera instancia a la orden: “¡Tráeme una losa!”, y que la losa como objeto ya no se llama así, sino que ahora se denomina “trantanela”, se habrá modificado el lenguaje, y el uso adecuado o efectivo cambiarán también.

En este sentido, se podría argumentar que, dada una comunidad de hablantes, sea el lenguaje que sea: natural, científico, filosófico, etc.; si se acuerda que el término “bien”, propio de la ética, refiera a algo, siendo este algo inventado o con base emocional o convencional, el uso daría un cierto significado a esta palabra empleada por los “jugadores” de tal lenguaje, y estos, en base a las situaciones en las que consideran que aplicaría o no tal término, alcanzarían convenciones sobre lo que refiere la expresión, dando lugar a una posibilidad de “hablar” con sentido de lo que en el “primer Wittgenstein” era inexpresable por hallarse más allá de los límites del lenguaje significativo.

Para esto quizás no haría falta ni siquiera acordar unas “reglas” en torno a tal juego de lenguaje que pretenda expresar lo ético o lo religioso para hacerlo de manera perfectamente adecuada. De hecho, pretender hacer esto sería imposible, puesto que dice el autor: «No siempre pienses que extraes tus palabras de los hechos; ¡que los retratas con palabras según reglas! Pues en la aplicación de la regla en un caso especial ya tendrías que obrar sin guía.» (Wittgenstein, 1999, p. 87) Si nuestro lenguaje meramente descriptivo de hechos falla, nos encontraremos ante un “caso especial” al tratar de expresar enunciados sobre supuestos elementos éticos o religiosos, los cuales en su anterior etapa se englobaban bajo el concepto de lo “místico”, y será preciso desarrollar un nuevo juego de lenguaje, que emplee, tal vez, la analogía o la metáfora como se explicó en el anterior apartado, para intentar “ir más allá” de los límites del lenguaje descriptivo y poder, en cierto modo, hablar de lo que antes se consideraba absolutamente infable. Las palabras y enunciados que se desarrollasen en torno a lo ético, estético o religioso no respondería de los “hechos” (entendiendo este término bajo la caracterización que le dio en el *Tractatus*), y habrá que saltarse la supuesta guía del lenguaje al que estamos acostumbrados y desarrollar nuevos juegos de lenguaje para tratar de comunicar estas

realidades trascendentes o no factuales (tal vez dotándolas con ello de cierta realidad, en el caso de que careciesen de la misma).

Pero, para alcanzar consenso lingüístico en torno a lo que refiere una palabra o expresión, y cuáles serían sus posibles usos o aplicaciones válidos o inválidos, las “reglas” del juego de lenguaje en que se incluya o en que sea creado para expresar las nuevas realidades, debe de haber cierta comprensión de lo que se está expresando, del significado de aquello para lo que nuestro lenguaje con sentido no es suficiente. Esta no surgiría de la nada, o del mero acuerdo, sino que se daría gracias a algo parecido a una “precomprensión” de aquello que se quiere expresar, y en base a lo cual seríamos capaces de valorar qué reglas y aplicaciones le convendrían. Así, el acuerdo se establecería, como es obvio, gracias a una especie de precomprensión que los hablantes traerían consigo, y sobre la que se podrían poner de acuerdo por ser, en cierto modo y grado, similar. Esta supuesta precomprensión encontraría su fundamento en reglas, elementos y juegos de lenguaje ya establecidos, y solo por medio de estos sería posible imaginar nuevos elementos de igual carácter que sean creados o adaptados para tratar de expresar o comunicar las entidades ante las que los juegos de lenguaje ya existentes resultan insuficientes. De manera parecida a como «Si no existiera la técnica del juego de ajedrez, yo no podría tener la intención de jugar una partida de ajedrez»¹⁰ (Wittgenstein, 1999, p. 94), si no hubiera juegos de lenguaje capaces de comunicar entidades similares en cierto modo a lo que se pretende expresar sin éxito, no se podría analizar qué falla en los juegos de lenguaje existentes, y cómo desarrollarlos o crear nuevos juegos que puedan referir dichas entidades precomprendidas pero no expresables en ese momento.

Se puede insertar aquí el concepto presente en la obra que Wittgenstein denomina “familia de significados”, el cual guarda cierta relación con los “parecidos de familia” antes mencionados. Del mismo modo en que los juegos de lenguaje, como una familia, presentan parecidos en determinados aspectos y diferencias en otros, los términos que se desarrollen para referir a elementos éticos o pertenecientes a lo inefable o místico de la primera etapa se harían en función de cierta relación y similitud, aunque con algún grado de diferencia, con respecto a términos ya existentes. Podría buscarse la conexión entre

¹⁰ Y el ajedrez, en cierto modo, surge de la “técnica del juego de ajedrez”: del desarrollo de las reglas y elementos del juego. Se podría pensar si, de manera análoga, un juego de lenguaje referido a la ética no podría ser postulador de los propios elementos éticos que expresa, dotándolos así de cierta realidad, y cuya fundamentación o carácter vinculador podría encontrarse en el consenso o en otros aspectos compartidos por la comunidad de hablantes.

esta similitud entre términos y conceptos y lo que dijo Wittgenstein en *Una conferencia sobre la ética* acerca del uso de metáforas y símiles, elementos tomados como análogos a lo que se quiere expresar, para tratar de crear nuevos juegos de lenguaje, usos y términos con pretensión de llegar más allá de los límites de los juegos de lenguaje actuales. A propósito de las “familias de significados”, escribe Wittgenstein:

Pregúntate siempre en esta dificultad: ¿Cómo hemos aprendido el significado de esta palabra (“bueno”, por ejemplo)? ¿A partir de qué ejemplos; en qué juegos de lenguaje? Verás entonces fácilmente que la palabra ha de tener una familia de significados. (Wittgenstein, 1999, p. 36)

El término “bueno”, referido a la ética, podría emplearse para tratar de referir “buenas acciones”, o acciones adecuadas conforme a una supuesta naturaleza humana, ley moral, mandato divino o acuerdo para la convivencia, entre otras cosas. Como se puede apreciar, no habría consenso en torno a lo que signifique propiamente “bien” o “bueno”, y es posible que las expresiones en las que se encuentre dicho elemento moral no tengan sentido, o no hagan referencia a nada. Sin embargo, si se emplean es porque, en cierto modo y en mayor o menor medida, se entiende lo que quieren decir para los hablantes; y, si el lenguaje se puede justificar en el uso en muchos casos, tal vez esté justificado hablar sobre elementos propios de la ética o la religión, en tanto que el uso y la comunicación efectiva implicarían cierto sentido en el lenguaje y los términos y conceptos éticos y religiosos. El significado común y la comprensión de palabras como lo “bueno” éticamente se posibilitaría gracias a la comprensión y costumbre de usar otras palabras de su “familia de significados”, como por ejemplo, lo “bueno” en la industria, lo “bueno” para la salud, y otras posibles aplicaciones de este adjetivo para expresar adecuación con respecto a algo o beneficio, entre otros significados. Así, los juegos de lenguaje que empleen el término “bueno” con significados o usos similares a los que se pretende desarrollar para tratar de expresar lo “bueno” conforme a un supuesto valor absoluto de “bien” (que tal vez no exista como tal), guardarían “parecidos de familia” con el lenguaje ético o religioso que se quiere crear, en tanto que emplean tal adjetivo para expresar adecuación o conformidad a una regla o canon, interés intersubjetivo, etc.

En resumen, si el uso de ciertas expresiones para hablar de ética o religión dan lugar a actos de habla más o menos adecuados en tanto que expresan con sentido (debido a que los interlocutores entienden a qué se refiere el hablante) entidades correspondientes a tales disciplinas, se estaría posibilitando hablar significativamente sobre ética y religión,

por lo que se podría interpretar que en las *Investigaciones filosóficas* se satisface el anhelo presente en *Una conferencia sobre la ética* de tratar de “ir contra los límites del lenguaje”. Ahora, con la posibilidad de creación de nuevos juegos de lenguaje y su validación y sentido en parte derivados del uso efectivo en la comunicación intersubjetiva, se estarían justificando las incursiones desde lo expresable con sentido a lo que estaba más allá de sus límites, diluyendo en cierto sentido los mismos, y expandiéndolos hacia los campos de lo anteriormente considerado como lo “místico”: la ética/estética, ciertos aspectos de la metafísica y la religión. Esta idea se puede justificar en el fragmento:

La religión enseña que el alma puede existir cuando el cuerpo está ya descompuesto. ¿Entiendo lo que enseña? — Claro que lo entiendo — me puedo imaginar algo con eso. Incluso se han pintado cuadros sobre estas cosas. ¿Y por qué habría de ser una de estas figuras sólo la reproducción incompleta del pensamiento expresado? ¿Por qué no habría de cumplir el mismo servicio que la enseñanza hablada? Y el servicio es lo que importa. (Wittgenstein, 1999, p. 151)

El servicio es lo que importa. Y si la analogía, el uso de “familias de palabras” u otros desarrollos del lenguaje pueden *servir* para que los hablantes se comprendan entre sí al hablar sobre entidades tal vez no existentes como los valores o acciones éticas, el alma humana o Dios, el lenguaje ético, religioso o incluso metafísico (para tratar de hablar del “sujeto” metafísico que se trató brevemente en el primer apartado) podrían tener sentido.

Conclusión

Como se ha podido apreciar a lo largo de la investigación, la postura de Wittgenstein con respecto a ciertos elementos éticos, estéticos (que para él equivalen a los éticos) y religiosos, englobados en su primera etapa bajo el concepto de lo “místico”, cambia con el denominado “segundo Wittgenstein”, en una etapa más madura. Si al principio de su pensamiento, en el *Tractatus*, aquellos aspectos eran considerados como inexpresables con sentido, inefables y más allá de los límites de todo lenguaje y pensamiento figurativo; con el tiempo va desarrollando un cambio de postura, a través de escritos como *Una conferencia sobre la ética*, hasta culminar en la nueva visión del lenguaje y de sus límites presente en las *Investigaciones filosóficas*, la cual extiende el lenguaje a otros tipos que no sean meramente lógico-científicos, y con ello es capaz de expandir sus anteriores límites en torno a lo expresable lingüísticamente.

Es preciso reconocer aquí que, debido a la complejidad de la obra perteneciente al anterior apartado, el contenido allí presente no pretende ser más que una posible interpretación del pensamiento de Wittgenstein. Sin embargo, si esta es más o menos acertada, se puede concluir que, en su segunda etapa, el autor adquiere una visión del lenguaje más abierta, susceptible a constante revisión y creación, para, eventualmente, llegar a incluir y expresar realidades que antes resultaban inexpresables con sentido o inefables, entre ellas lo que en su anterior etapa era considerado como lo “místico”. Está claro que hay un cambio de postura con respecto a este elemento trascendente, pero tal vez no sea del todo expresable adecuadamente por ningún juego de lenguaje, por más que se intente, debido a que constituya un ámbito vedado a la capacidad, experiencia, pensamiento, intuición o expresión humanas. Quizás, todo intento en el desarrollo de juegos de lenguaje que traten de comunicar enunciados y conceptos éticos o religiosos esté destinado al fracaso, y para acceder a tales entidades solo quepa el mero “mostrarse”.

Por otra parte, no parece que el autor justifique o fundamente (al menos en el *Tractatus*) el hecho de que lo “místico” se “muestre”. Lo “místico”, como ya se vio, no puede ser dicho, según él, pero se puede mostrar. Tal vez el por qué se muestra tampoco pueda ser dicho, por pertenecer la misma mostración al propio ámbito de lo inefable o incluso de lo “místico”; pero es posible que la mera etiqueta de lo “místico” ya esté hablando de dicho fenómeno o elemento, y atribuyéndole predicados como los de

existencia¹¹, inefabilidad, capacidad de ser mostrado, trascendencia, imposibilidad de expresión con sentido lógico, o el que lo “místico” sea “que sea” el mundo y que vaya asociado a un “sentimiento del mundo como todo limitado” (como expresan proposiciones como la 6.44, 6.45 o 6.522, entre otras). Para no poderse hablar de lo “místico”, y ser mejor callar, parece que Wittgenstein habla sobre ello, no cumpliendo con sus preceptos. La “mostración” de lo “místico” muestra un adjetivo (el de “mostrable”) que hace posible, en cierto modo, decir algo sobre ello.

Para acabar, como se decía antes, se podría defender que, como se expuso en el apartado dedicado al estudio de las *Investigaciones filosóficas*, el hecho de que un grupo de personas se entienda al hablar de temas como la religión, la ética o la estética, parece implicar que se pueden desarrollar juegos de lenguaje válidos en torno a los elementos de estas disciplinas (y quizás incluso darles realidad y carácter vinculante en el uso, en el caso de la ética). En este sentido, habría que defender que se puede hablar con sentido de ética, estética y religión, tesis que, como ya se ha indicado, en el presente trabajo se atribuye también al “segundo Wittgenstein”, pese a que no esté tan claro que él defendiera esto. Por ello, un posible tema de investigación sería el de verificar si el autor, en esta etapa, consideraría que los juegos de lenguaje generados para dar cuenta de las supuestas realidades ético-estéticas y religiosas serían válidos y efectivos o, por el contrario, una especie de pseudo-juegos o juegos de lenguaje mal desarrollados.

¹¹ En: «Lo inexpresable, ciertamente, existe. Se *muestra*, es lo místico.» (Wittgenstein, 2019, p. 144) Aunque, en este caso, tal vez se pueda replicar algo parecido a lo que sostenía Kant con respecto al argumento ontológico y a Descartes, y sostener que la existencia no es un predicado, sino una condición de posibilidad de los mismos.

Bibliografía

- Cadavid Ramírez, L. (2014). Wittgenstein: lo místico en el Tractatus. *Revista Fundación Universitaria Luis Amigó*, 1(2), 126-136.
- Mallick, M., & Sirola, V. (2017). Wittgenstein on 'The Realm of Ineffable'. *Philosophy Pathways*, 1(190), 1-8.
- Muñoz, J., & Reguera, I. (2019). Introducción. En L. Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus* (pp. 9-50). Madrid: Alianza Editorial.
- Sádaba Garay, J. (1998). Lo místico en Wittgenstein. *Taula: Quaderns de pensament* (29-30), 57-64.
- Velasco, J. (1999). *El fenómeno místico. Un estudio comparado*. Madrid: Trotta.
- Wittgenstein, L. (1999). *Investigaciones filosóficas*. Barcelona: Altaya.
- Wittgenstein, L. (2007). *Una Conferencia sobre la Ética*. Obtenido de Instituto de Investigaciones Filosóficas UNAM:
<https://www.filosoficas.unam.mx/~tomasini/TRADUCCIONES/Articulos/Etica.pdf>
- Wittgenstein, L. (2019). *Tractatus logico-philosophicus*. Madrid: Alianza Editorial.